

NUTQ USHLARI VA ULARNING NAZARIY ASOSLARI

Najimidinova Nafisaxon Ismoiljonovna

Chirchiq shahri 9-maktab ingliz tili o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13897895>

Har bir davrda bo'lgani kabi ta'limda mashg'ulotlar olib borish, kelajak avlodni ertangi kunga bo'lgan ishonchini oshirish, hozirgi vaqtdagi dolzarb masalalardan biridir. Bu yo'lda olimlar, tadqiqotchilar, izlanuvchilar ilmiy-ommabop kitoblar, qo'llanmalar maqolalar yozib bormoqdaki, ularning qiymati va ma'lumotlarining muhimligi alohida ahamiyatlidir. Rasmiy muloqot tizimida (radio, televideniya) adabiy til normalariga qat'iy rioya qilishi juda muhim. Bizga ma'lumki, nutq og'zaki va yozma turlarga bo'linadi, ikkala uslubda ham o'zbek tili adabiy til me'yorlariga amal qilingan holda amalga oshiriladi, masalan: yozuvda o'zbek tilining imlo qoidalariga e'tibor bergan holda, og'zaki muloqotda esa adabiy talaffuz normalariga amal qilamiz,

Yozma nutqda, ya'ni yozganda biz o'zbek tilining imlo qoidalariga, gapirganda esa, adabiy talaffuz normalariga amal qilamiz va hokazo.

Hozirgi zamon o'zbek adabiy tilida ta'lim-tarbiya ishlari olib boriladi, ilmiy va badiiy adabiyotlar nashr etiladi, ro'znoma va oynomalar chiqariladi. Radio va televidenie eshittirishlarida ushbu til normalariga amal qilinadi. Yozma nutqda, ya'ni yozganda biz o'zbek tilining imlo qoidalariga, gapirganda esa, adabiy talaffuz normalariga amal qilamiz va hokazo. Har qanday tining adabiy tili, uning madaniy vositalari umummajburiy norma sifatida o'qitiladi va o'rgatiladi. Adabiy til, uning yozma va og'zaki shakli normalar bu tilda so'zlovchilarning ko'p sonli shaxsiy nutqlari va bu nutqlar yig'indisidan iborat bo'lgan umum norma sifatida namoyon bo'ladi.

Masalan, o'zbek adabiy tilida minglab, millionlab kishilar gaplashadi. Bu kishilarning har biri aloqida shaxs, alohida nutq egalidir. Mana shu ko'p sonli shaxslar, bir tomondan, yagona bitta adabiy til – o'zbek adabiy tilidan foydalanishiga ko'ra, ikkinchidan esa, bitta til atrofida birlashayotganliklariga ko'ra muayyan umumiylikka, uyushganlikka ega. Mana shu umumiylik tilshunoslikda til uyushmasi(jamoasi) deb yuritiladi. Muayyan til uyushmasini mushtarak qilib turadigan asosiy omil aloqa quroli bo'lgan tilning yagonaligi va bu til adabiy normalarining umummajburiyligidir. Adabiy til va uning normalari avvalo o'rta va oliy maktab ta'limi orqali, qolaversa oiladagi tarbiya orqali o'zlashtiriladi. Adabiy tilni egallashda mustaqil shug'ullanish, ayniqsa badiiy adabiyotlarni, ro'znoma va oynomalarni o'qish, radio va televideniye tinglash muhim rol o'ynaydi. Demak, adabiy til, adabiy xil madaniyati o'qish o'rganish, tinimsiz shug'ullanish orqali egallanadigan nutqiy hodisadir.

Matn ma'lum bir tarzda kommunikativ vazifa bilan uyushgan jumlar to'plamidir. Matnning asosiy xususiyatlari semantik va kommunikativ birlik; tarkibiy yaxlitlikdan iboratdir. Har qanday tilda nutq uslubi yoki funktsional uslublar nomlanuvchi tizimlar mavjud. Uslublar har qanday tilning boyligi va rang-barangligini tashkil etadi. Ingliz va o'zbek tillarida asosiy uslublarni o'rganish tilni tushunishni jiddiy ravishda boyitadi va unio'rganishda yordam beradi. Tilni o'rganish jarayonida matnlarni o'qish turli funktsional uslublar so'zlashuv, badiiy, ilmiy, publisistik (ommabop), rasmiy uslublarga tegishli hisoblanadi.

Tilning funktsional usublari aloqaning aniq maqsadiga xizmat qiluvchi o'zaro bog'liq tillarining tizimi hisoblanadi. Funktsional uslub xabar yo'llovchi tomonidan tashkil etilgan mutloq topshiriq mahsuli sifatida xizmat qiladi. Funktsional uslublar ko'pincha tilning adabiy

qismida uchraydi. Barcha funksional uslublar o'ziga xos usulda turli xil xususiyatlar bir tizim sifatida uzviy bog'liq bo'lsa ham, tilning aloqa vositalarining bir guruhida asosiy xususiyati bo'lishiga qaramay, so'ralayotgan vazifaviy uslubni aniqlash uchun yetarli bo'lmaydi. Har bir vazifaviy uslub adabiy tilning rivojlanish bosqichida turg'un tizimga bog'liqdir, ammo u bir davrdan keyingisiga o'tayotganda, ba'zan tez- tez o'zgaradi. Shuning uchun tilning funksional uslublari tarixiy turkum (kategoriya) hisoblanadi. Ushbu tushunchani isbotlash uchun misollar yetarli darajadadir.

Binobarin, vazifaviy uslubning she'riyat (badiiy) uslubi XVI asrning ikkinchi yarmida mustaqil uslub vazifasini bajarishni boshlagan; gazeta uslubi publitsistik uslubdan ajralib chiqqan; boshqa vazifaviy uslublar kabi notiqlik uslubi ham sezilarli darajada muhim o'zgarishlarga uchragan. Har bir uslubning rivojlanishi standart ingliz va o'zbek tillari normalarining o'zgarishi bilan oldindan belgilanadi. Bunga ijtimoiy sharoitlarning o'zgarishi, ilmiy taraqqiyot va madaniy hayotning rivojlanishi ham kattata'sirko'rsatmoqda. An'anaviy ajralib turuvchi funksional uslublar — ilmiy (ommabop addict), rasmiy, publitsistik (ommabop), so'zlashuv, badiiy — tilning quyi tizimlaribo'lib, ularning har biri besh asosiy darajadagio'ziga xos fonetik, morfologik, leksik, sintaktik va matn tarkibi bo'yicha xususiyatlarga ega.

Funksional uslublar u yoki boshqa elementlar va tuzilmalarni ishlatish mumkinligi yoki mumkin emasligi, shuningdek, ularning aloqa tizimlari bilan ajralib turadi. Masalan, fonetik vositalar notiqlik uslubi uchun muhimdir talaffuzme'yorlariga rioya qilish, intonatsiyadan keng foydalanish; ilmiy uslub uchun — sintaktik aniq sintaktik tuzilma, so'zlarning to'g'ridan-to'g'ri tartibi, so'zlarning kengqo'llanilishi, har xil aniq va o'ziga xos tizimlardan keng qo'llanilishi, matn darajasida mantiqiy, aniq taqdimot tuzilishi (gazeta yoki jurnal maqolasi). Rasmiy uslubning matni maxsus atamalar (tijorat, yuridik va boshqalar), shtamplar, ixtisoslashtirilgan xorijiy iboralar, qisqartmalar, aralash so'zlarning mavjudligi, leksik darajada obrazli vositalarning yo'qligi bilan tavsiflanadi; sintaktik darajada – murakkab tuzilishlar, fe'lning majhul nisbatidagi gaplarning keng qo'llanilishi yordamida hosil bo'ladi.

Funksional uslublar yozma vaog'zaki shaklda uchraydi. So'zlashuv uslubi qisqa jumlar, ikkibo'g'inliso'zlar, fonetik va sintaktik qisqartmalarining mavjudligi bilan tavsiflanadi. Badiiy uslub uchta quyi uslubni birlashtiradi tilning she'riyat uslubi, hissiy (badiiy) nasr uslubi va drama uslubi. Ushbu quyi uslublarning har biri va alohida quyi uslub uchun ham umumiy xususiyatlar mavjud. Badiiy matnlar ham bir qator qiyinchiliklar mavjud, chunki ular mantiqiy-intellektualma'lumotlarni majoziy- hissiyma'lumotlar bilan birlashtiradi. Ommabop uslubdagi matnlarni o'qish qiyinchilik tug'dirishi mumkin.

References:

1. Yo'ldoshev K. Adabiyot o'qitishning ilmiy-nazariy asoslari. Toshkent: «O'qituvchi», 1996. -B.92
2. Гальперин И. Р. Стилистика английского языка. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», Изд.5, 2013. 336 с.
3. Тихонова Е. В. Медиатекст как инструмент вербальной диагностики профессиональной напряженности // Мировое культурно-языковое и политическое пространство: инновации в коммуникации: сборник научных трудов. М.: ТрансАрт, 2014. С. 172–186.